

KURASHCHILARNING TEZKOR-KUCH KO'RSATKICHLARINI RIVOJLANTIRISH USULLARI

Xamidjonov Abdunazar Usubjon o'g'li

Namangan davlat pedagogika instituti,

Jismoniy madaniyat kafedrası

E-mail: khamidjonovabdunazar@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15205525>

Annatatsiya: mazkur maqola kurashchilarni kuch qobiliyatini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish hamda musobaqa faoliyatiga tayyorlashda muskullarning miometrik, pliometrik, izometrik va auksotonik ishlash tartibini inobatga olgan holda kuch sifatini ya'nada rivojlantirish yuzasidan taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan bo'lib, bunda mashqlarning hajmi, intensevligi, dam olish oralig'i intervallari keltirilib, tadqiqot va nazorat guruhi natijalari o'rganilib taxliliy xulosalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: miometrik, pliometrik, izometrik, auksotonik, kuch, tezlik sifati, tezkorlikni rivojlantirish, mushak, statik va sust harakatlar.

Аннотация: в настоящей статье разработаны предложения и рекомендации по совершенствованию методики развития силовых способностей борцов и развитию силовых качеств с учетом миометрического, плиометрического, изометрического и ауksотонического режима работы мышц при подготовке борцов к соревновательной деятельности, приведены объем, интенсивность упражнений, интервалы отдыха, изучены результаты исследования и контрольной группы, даны аналитические выводы.

Ключевые слова: миометрические, плиометрические, изометрические, ауksотонические, сила, качество скорости, развитие быстроты, мышечные, статические и вялые движения.

Annatation: this article has developed proposals and recommendations for improving the methodology for the development of strength skills of wrestlers and developing strength quality in the field, taking into account the procedure for myometric, pliometric, isometric and auxotonic work of muscles in the preparation

of competition activities, bringing the volume, intensity, rest interval of exercises, studying the results of the research and control group

Keywords: myometric, pliometric, isometric, auxotonic, strength, speed quality, development of agility, muscular, static and sluggish movements.

Kirish. Dunyo miqyosida kurash sport turiga bo‘lgan qiziqish oshib borishi natijasida, bugungi kunda yoshlar va kattalar o‘rtasida kurash sport turini rivojlantirishga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Jahonda kurashga yaqin yoki o‘xshash boshqa sport kurashi turlarining inson jismoniy kamolotiga hissasi, qolaversa sport etikasini to‘liq ifodalash kabi xususiyatlarini tadqiq etish, samaradorligini isbotlash hamda yanada rivojlantirish, yuqori malakali kurashchilarni tayyorlash tizimini ilmiy asoslash yuzasidan keng qamrovli ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Respublikamizda jismoniy tarbiya va sport sohasidagi asosiy masalalardan biri aholini doimiy ravishda sport bilan shug‘ullanishini ta‘minlashga qaratilmoqda. Davlatimiz siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri olimpiya va paralimpiya sport turlarini rivojlantirish va ommaviyligini oshirish masalalariga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 2-oktyabrdagi “Kurash milliy sport turini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3306-son qarori, 2020-yil 4-noyabrdagi “Kurash milliy sport turini rivojlantirish va uning xalqaro nufuzini yanada oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” PQ-4881-son qarorlari, mazkur sohaga tegishli boshqa me‘yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishga ushbu tadqiqot natijalari muayyan darajada xizmat qiladi.

Muammoning o‘rganilganlik darajasi. Kurashchilarni kuch qobiliyatini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish kurashchilarni musobaqa faoliyatiga tayyorlash, o‘quv mashg‘ulotlarining ko‘p yillik bosqichlariga yangicha ilmiy-nazariy yondashish asosida dolzarb muammolar qatoriga kiradi. Yuqorida tilga olingan masalalarni hal etish maqsadida bir qator mahalliy mashg‘ulotlarda ilmiy izlanishlar olib borildi. Jumladan, F.A. Kerimov, S.K.Odilov, T.S.Usmonxo‘jaev, N.N.Azizov va boshqalar ilmiy izlanishlar olib borib o‘zlarini darslik, o‘quv qo‘llanma, maqola va tezislarida kuch sifatini rivojlantirishni

asoslovchi yangi taklif hamda tavsiyalar ishlab chiqishgan. Kurashning tor hamda mahalliy masalalariga qaratilgan muammolar yuzasidan Sh.A.Mirzaqulov, J.M.Nurshin, N.A.Tastanov, Z.S.Artikovlar olib borgan tadqiqot natijalari alohida e'tiborga sazovor.

Olib borilgan tizimli tadqiqotlarga qaramasdan o'quv va uslubiy manbalarda mazkur mavzu sifatida tanlangan, **Kurashchilarni kuch qobiliyatini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish**, ushbu sohada yangi zamonaviy yondashuvlar asosida kurashchilarni jismoniy tayyorgarligiga oid qo'shimcha ilmiy-uslubiy ishlanmalarni ishlab chiqishni talab etadi.

Tadqiqotning maqsadi Kurashchilarni kuch qobiliyatini rivojlantirish metodikasini yanada takomillashtirish yuzasidan taklif va tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqotning obyekti sifatida Namangan viloyatidagi To'raqo'rg'on tumanidagi sport maktab kurashchilarining jismoniy tayyorgarligidagi kuch sifatini oshirishga qaratilgan o'quv-mashg'ulotlar jarayoni olingan.

Asosiy qism. Mushak kuchi insonning jismoniy imkoniyatlarini tavsiflovchi ko'rsatkich sifatida - bu mushaklar kuchlanishi oqibatida tashqi qarshilikni yengish yoki unga qarshi tura olish qobiliyati tushuniladi. Kuchni rivojlantirishda juda ko'plab metodlardan foydalaniladi, lekin barchasi mushaklarni ishlash tartibini inobatga olgan holda rivojlantirish yuqori samara berishi amaliyotda ko'p uchraydi. Mushaklarni ishlash tartibi juda ko'p xorijiy va mahalliy adabiyotlarda quyidagi to'rt guruhga bo'lib o'rganilganligini kuzatdik (1-rasmga qarang).

1-rasm. Mushaklarning ishlash tartibi

Adabiyotlarni izchil o‘rganish natijasiga ko‘ra mushaklarni ishlash tartibi va kuchni rivojlantirishga qaratilgan mashqlarga batafsilroq to‘htalib o‘tsak ular quyidagicha amalga oshiriladi. Jumladan:

- ◆ mushaklar uzunligini kamaytirganda (yengib o‘tuvchi, yani miometrik tartib, masalan shtangani yotgan holda ko‘tarish);
- ◆ mushaklarni cho‘zilishida (yon beruvchi, yani pliometrik tartib, masalan yelkada yoki ko‘krakda shtanga bilan o‘tirib turish);
- ◆ mushaklarni uzunligini o‘zgartirmasdan (ushlab turuvchi, ya’ni izometrik tartib, masalan 4-6 s davomida egilgan holda cho‘zilgan qo‘llarda gantellarni ushlab turish);

T/r	Mashq nomi	Davomiyligi	Tiklanish	Metodik ko‘rsatma
MIOMETRIK				
1	Maxsus o‘rindiqa yotgan holda, shtangani ko‘tarib qo‘llarni bukib	3x10	25-30	To‘g‘ri nafas olish, qo‘llar, gavdani to‘g‘ri tutish.

	yozish (o'z vaznining 35% og'irligida) (marta)			
2	Yerga tayangan holatda qo'llarni bukib yozish (marta)	2x15	20-25	Qo'l oraliq masofasini to'g'ri olish, to'g'ri nafas olish.
3	Turnikda tortilish (marta)	3x10	15-20	Tortilish paytida tekis tushib chiqish, qo'llar oralig'ini to'g'ri olish.
PLIOMETRIK				
1	Ko'krakda shtanga bilan o'tirib turish (o'z vaznining 35% og'irligida) (marta)	4x10	15-20	Gavdani to'g'ri tutish, oyog' masofasini to'g'ri olish, shtangani ko'krakda tutish.
2	Elkada shtanga bilan o'tirib turish (o'z vaznining 35% og'irligida) (marta)	5x15	20-25	Oyoq oraliq masofasini to'g'ri olish, gavdani to'g'ri tutish,
3	Gantellar bilan oyoq barmoqlariga ko'tarilish (o'z vaznining 10 % og'irligida) (marta)	3x10	25-30	Tik turgan holda tushib chiqish, barmoqlarda (oyoq uchida) tushib chiqish.
4	Sakrab tizzalarni ko'krakga tekkizish (marta)	4x10	15-20	To'g'ri nafas olish, sakraganda tizzalar ko'krakga tegishi, oyoqlar uchida tushish.
IZOMETRIK				
1	Cho'zilgan qo'llarda	3x15	25-30	Qo'l tekis holatda

	gantellarni ushlab turish (soniya)			(bukmasdan) turishi, gavdani to'g'ri tutish.
2	Gantellarni olib qo'llarni bukmasdan oldindan yuqoriga ko'tarish. (marta)	3x10	15x20	Qo'l oraliq masofasini to'g'ri olish, qo'l tekis holatda (bukmasdan) tushirib chiqarish.
3	oyoqlarni 90 ⁰ ko'tarib tushurish (marta)	2x10	20-25	Oyog'lar tekis holatda(bukmasdan) ishlash, to'g'ri nafas olish.
AUKSOTONIK				
1	Gantellarni yelkadan yuqoriga ko'tarish(marta)	2x15	20-25	To'g'ri nafas olish, gantellarni yelkadan pastga tushirmaslik, gavdani to'g'ri tutish.
2	Brusiyada qo'llarga tayanib qo'llarni bukib yozish (marta)	3x20	25-30	To'g'ri nafas olish, gavdani to'g'ri tutish, tekis tushib chiqish.
3	Qo'llarga tayanib yurish (marta)	2x10	15-20	Qo'l oraliq masofasini to'g'ri olish, bellarni tutish, to'g'ri nafas olish,

♦ uzunlikning o'zgarishi va mushaklarning taranglashuvi (aralash, yani auksotonik tartib, masalan, halqalarga tiralgan holda ko'tarilish, tiralgan holda ko'llarni cho'zish ("krest") va "krest"ni ushlab turish).

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlarga asoslangan holda biz kurashchilarni kuch sifatini rivojlantirishda mushaklarni ishlash tartibi bo'yicha mashqlar dasturini ishlab chiqdik (1-jadvalga qarang).

1-jad Kuch sifatini rivojlantirishda mushaklarni ishlash tartibi bo'yicha mashqlar dasturini Birinchi ikkita tartib mushaklarning dinamik, uchinchi – statik, to'rtinchisi - statodinamik ishiga taalluqlidir. Mushak ishlarining bu

tartiblari «dinamik kuch» va «statik kuch» atamaları bilan belgilanadi.

Berilgan rejimlarga va mushak faoliyatining xususiyatiga mos ravishda insonning kuch qobiliyatlari ikki turga ajratiladi;

1. Statik va sust harakatlar sharoitlarida namoyon bo'ladigan shaxsiy kuch qobiliyatlari.

2. yenguvchi va yon beruvchi xususiyatli tez harakatlarni bajarishda yoki yon beruvchi va yenguvchi ishga tez o'tishda namoyon bo'ladigan tezlik - kuch qobiliyatlari.

Insonning shaxsiy kuch qobiliyatlari ma'lum bir vaqt davomida me'yorga yetgan og'irlikni mushaklarning maksimal kuchayishi bilan ushlab turishda (ishning statik xususiyati) yoki katta og'irlikdagi jismlarni siljitishda namoyon bo'ladi. Oxirgi holda tezlikning deyarli ahamiyati yo'q, harakatlar esa maksimal darajaga yetadi. (ishning xususiyati sport atamasologiyasi bo'yicha sust, dinamik). Ishning bu xususiyatiga mos ravishda mushak kuchi statik va sust dinamik bo'lishi mumkin. Tezkor-kuch qobiliyatlari kuch bilan bir qatorda harakat tezligi ham zarur bo'lgan holatlarda namoyon bo'ladi.

Bunda, tashqi og'irlashtirish qancha yuqori bo'lsa, harakat kuchli tavsifga ega bo'ladi, og'irlik qancha kam bo'lsa, harakat shuncha tez bo'ladi.

Tezlik - kuch qobiliyatlarining namoyon bo'lish shakllari u yoki bu harakatdagi mushak kuchayishining tavsifiga bog'liq. Bu xarak-ter har-xil harakatlardagi quvvat kuchayishida, uni kattaligida va davomiyligini rivojlantirish tezligida namoyon bo'ladi. Tezlik - kuch qobiliyatlarining muhim turi «portlash» kuchi-dir. «Portlash» kuchi - kuchning yuqori ko'rsatkichlarini kam vaqt ichida namoyon etish qobiliyatlaridir.

Xulosa: Yuqoridagi mashqlar to'plamini qo'llashda yosh krashchilarni malakasini, yuklamani qabul qilishini inobatga olish kerak. Bu yoshda asta sekin garmonalagik o'zgarishlar natijasida kuch va chidamlilikni rivojlantirish uchun zamin yaratila boshlaydi. Jumaladan, kuch sifatini oshirishda yuqorida keltirib o'tilgan mashqlar dasturidan keng qo'llanishi lozim. Mashqlarni bir hil uslubda bajarish ham sportchilarni mashg'ulotdan zeriktiradi, shuning uchun maxsus

harakatli va sport o'yinlarni bo'lishi maqsadga muvofiq dep hisoblaymiz.

Adabiyotlar

1. Kerimov F.A. Sport kurashi nazariyasi va usuliyati.- T.: O'zDJTI nashriyot matbaa bO'limi, 2005.
2. portal.jtsu.uz/uz/e/sports-innovatsion-technologies
3. Kerimov F.A Sport kurashi nazaryasi va uslubiyoti. UzDJTI nashriyot-manbaa bO'limi. 2018.198-190